

APRIL 27-28, 2023

ЛАНДШАФТ ЛОЙИХАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ГЕОМЕТРИК
МОДЕЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мухаммадиев Абдували Шукурович¹, Бахромов Асрор Ахрор ўғли², Ўлжабоев
Абдуллох Абдумуталлиб ўғли²

¹Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, ф.-
м.ф.д., доцент,

²Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860857>

Abstract. *In this article, the principles of landscape design, landscape architecture, and some aspects of the use of geometric modeling methods in the construction of urban planning are presented.*

Keywords: *Landscape, landscape architecture, design principles, design, R function, 3ds Max, MaxScript.*

Ҳозирги вақтда муҳим шаҳарсозлик мақомига эга бўлган ва фуқароларнинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий алоқалари учун мўлжалланган шаҳар атроф-муҳитининг бўлаклари - шаҳар жамоат жойлари муҳитини замонавий жиҳатдан ўзгартириш масалалари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Бунда инсон қадри биринчи ўринга чиқиб, яратиладиган барча инфратузилмалар жамият аъзолари учун қулайлик яратишига қаратилмоқда. Шундан келиб чиқиб, ушбу мақолада шаҳарсозлик қурилишида ландшафтларни лойиҳалашда геометрик моделлаштириш усулларида фойдаланишнинг айрим жиҳатлари келтириб ўтилган.

Ландшафт лойиҳаларида геометрик моделлаштириш усуллари қўллашдан олдин ландшафтларни лойиҳалашнинг айрим асосий элементларини кўриб чиқайлик.

Ландшафтларни лойиҳалаш тамойиллари. Кичик меъморий ва ландшафт шаклларида ландшафт лойиҳалари улар киритилаётган мажмуаларнинг умумий функционал - режалаштириш ва фазовий - композицион дизайнига мувофиқ амалга оширилиши керак [3,4].

Кичик архитектура ва ландшафт шаклларида ландшафт лойиҳаларининг асосий тамойиллари, яъни етакчи ғоялари қуйидагилардир:

- *кенг қўламлилиқ ва мутаносиблилиқ тамойили*, яъни бу қисмларнинг ва яхлитликнинг уйғун комбинациясини таъминлайди, ландшафт дизайнидаги кичик меъморий ва ландшафт шакллари миқёсини одам ва унинг атрофидаги макон миқёси билан боғлайди;

- *стилистик яхлитлик тамойили* – атрофдаги биноларнинг услуб хусусиятларини ва ландшафт дизайнини ҳисобга олган ҳолда ягона услубдаги кичик меъморий ва ландшафт шакллари мажмуаларининг ландшафт лойиҳалари;

- *узлуксизлилиқ тамойили* – маданий анъаналарни ҳисобга олиш;

- *самарадорлилиқ тамойили* – материаллар ва конструкциялардан оқилона фойдаланиш, эргономик талабларни ҳисобга олиш;

- *комплекслилиқ тамойили* – алоҳида кичик меъморий ва ландшафт шакллари эмас, балки фазовий муҳитнинг функционал ва композицион ўзаро боғлиқ элементларини ўз ичига олган комплекснинг ландшафт лойиҳаси;

APRIL 27-28, 2023

- *фойдалилик ва гўзалликни уйғунлиги тамойили* – бир вақтнинг ўзида утилитар ва декоратив функцияларни бажарадиган кичик меъморий ва ландшафт шаклларининг ландшафт лойиҳалари.

Кичик меъморий ва ландшафт шаклларини ландшафт лойиҳаларида қуйидагилар ҳисобга олиниши керак:

- *ижтимоий талаблар* – аҳолининг турли ижтимоий-демографик гуруҳлари эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда (масалан, болаларнинг ёш гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда, болалар ўйин жиҳозларининг ўлчамларини, мавзуларини, ранг схемасини аниқлаш, пандуслар қиялигини, тутқичларни инсон танасининг тузилишини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш), маданий анъаналарни, асбоб-ускуналар ва ободонлаштириш элементларини танлашда аҳолининг бўш вақтларини ўтказиш хусусиятларини ҳисобга олиш;

- *экологик талаблар* – кичик архитектура ва ландшафт шаклларини жойлаштиришда ҳавонинг, сувнинг, тупроқнинг ифлосланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда, табиатни муҳофаза қилишни таъминлаш, ўсимликларнинг ўсиши учун шароитларни ҳисобга олиш;

- *иқтисодий талаблар* – кичик архитектура ва ландшафт шаклларини ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишда меҳнат харажатлари ва моддий ресурслардан оқилона фойдаланиш;

- *хавфсизлик талаблари* – шикастланишнинг олдини олиш (масалан, болалар ўйин жиҳозлари юзасининг шакли, тузилишини ҳисобга олган ҳолда хавфсиз баландликни ўрнатиш), ёнғин хавфсизлиги талабларини таъминлаш, гигиена стандартларини сақлаш (масалан, заҳарли материаллардан фойдаланишдан қочиш);

- *функционал-конструктив талаблар* – кичик архитектура ва ландшафт шаклларидан фойдаланишнинг мақсади ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўлчамларни аниқлаш, материалларни танлаш, дизайн ечимлари;

- *технологик талаблар* – материалларнинг хусусиятлари ва имкониятларини, кичик архитектура ва ландшафт шаклларини ишлаб чиқаришнинг технологик усулларини ҳисобга олиш;

- *эстетик талаблар* – шакл беришнинг меъморий, композицион, бадиий қонуниятларини, маконни ташкил этишни ҳисобга олиш;

- *шаҳарсозлик талаблари* – шаҳар ва ландшафт ҳолатини, атроф-муҳитга кичик архитектура ва ландшафт шаклларини органик равишда киритишни ҳисобга олиш.

Ландшафт лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун келтириб ўтилган бу талаб ва тамойиллар лойиҳа геометрик моделини қуриш воситасини танлашда муҳим параметр ҳисобланади.

Ландшафт архитектураси – бу очик майдонлар архитектураси бўлиб, уни ташкил этишда асосий рол табиий элементлар ва ташқи ободонлаштириш элементларига тегишли. Ландшафт меъморчилиги материаллари – релеф, яшил майдонлар, гуллар, сув, кичик меъморий шакллар.

Ландшафт дизайни меъморий ижодкорлик усулларида бири, меъморий лойиҳалашнинг бир туридир.

Ландшафт архитектураси элементлари ўз навбатида мураккаб геометрик шакллар кўринишида бўлади. Бутун лойиҳалаштирилаётган соҳада бу объектларни

APRIL 27-28, 2023

жойлаштиришда юқоридаги талаб ва тамойилларни ҳисобга олишда ўлчамларни тўғри танлаш муҳим ҳисобланади. Объектларни геометрик моделлаштиришда содда примитивлардан фойдаланиб ихтиёрий мураккабликдаги объектни ҳосил қилиш мумкин [2]. Бунинг учун координаталар текислигида объектни характерловчи нуқталар берилиши керак бўлади. Фараз қилайлик, лойиҳалаштирилаётган соҳа координаталар текислигига нисбатан (x_{\min}, x_{\max}) ва (y_{\min}, y_{\max}) ораликда жойлашган бўлсин. Одатда, лойиҳалаштириш тўртбурчак соҳаларда амалга оширилади. Умуман олганда эса, лойиҳалаштирилаётган соҳа қандай мураккабликда бўлишидан қатъий назар геометрик моделлаштириш усулларида фойдаланиб соҳа моделини куриш мумкин. Бунда соҳани сплайн функциялар, турли полиномиал кўпхадлар орқали ифодалаш мумкин бўлади. В.Л. Рвачевнинг R функцияси имкониятларидан фойдаланиб эса ихтиёрий мураккабликдаги икки ёки уч ўлчовли соҳани геометрик ифодалаш мумкин бўлади [1,5].

Лойиҳалаштирилаётган соҳа учун $x_{\min} = -a, x_{\max} = a$ ва $y_{\min} = -b, y_{\max} = b$ бўлсин. Хусусий ҳолда лойиҳалаштирилаётган соҳа тўғри тўрт бурчак соҳа бўлса унинг чегараси модели куйидагича бўлади

$$\omega = (a^2 - x^2)(b^2 - y^2) > 0.$$

Соҳа ихтиёрий бўлганда ҳам соҳа чегарасининг геометрик моделини куриш мумкинлиги [1,5] ларда келтирилган. ω соҳа чегараси ихтиёрий бўлган ҳолда ҳам бу соҳа юзасини сонли ҳисоблаш учун математик аппарат имкониятлари мавжуд. Хусусан, Гауснинг квадратура формуласидан фойдаланиб, ихтиёрий соҳа юзасини ҳисоблаш мумкин. ω соҳанинг юзаси сонли ҳисоблаш натижасида Ω га тенг бўлсин. Бу лойиҳалаштирилаётган соҳага ландшафт элементларини юқоридаги талабларни инобатга олиб жойлаштириб чиқиш керак. Лойиҳалаштириш учун чекли сондаги n та ландшафт элементларига эҳтиёж сезилсин. Унда бу элементларнинг ҳар бирини R функция ёрдамида мураккаб шаклли модел ω_i ($i = \overline{1..n}$) сифатида ифодалаш мумкин. Бу мураккаб ландшафт элементларининг юзаларини ҳам юқорида келтирилганидек ҳисоблаш мумкин бўлади ва уларнинг ҳар бирининг юзаси мос равишда Ω_i ($i = \overline{1..n}$) бўлади.

Ландшафт элементлари орасида куйидаги муносабат бажарилиши талаб этилади

$$\prod_{i=1}^n \omega_i = \emptyset \quad \text{ва} \quad \Omega = \sum_{i=1}^n \Omega_i.$$

Бу муносабатларнинг биринчиси ландшафт элементларининг ҳеч бири бошқалари билан умумий қисмга эга эмаслигини, иккинчиси эса ландшафт элементлари лойиҳалаштирилаётган ландшафт соҳасидан чиқиб кетмаслигини таъминлайди.

Ландшафт лойиҳасининг визуал кўринишини ҳосил қилишда бу келтирилган талаблар, тамойиллар ва усуллар инобатга олиниб, ихтиёрий дастурлаш тилининг график кутубхоналаридан фойдаланиш ёки 3ds Max нинг MaxScript тилидан фойдаланиш мумкин бўлади.

Бу келтирилган ғоя бўйича муаллифлар томонидан 3ds Max нинг MaxScript тилидан фойдаланиб дастлабки ижобий натижалар олинган.

REFERENCES

1. Рвачев В.Л. Теория Р-функций и некоторые ее приложения // Киев: Наук. думка, 1982. – 552с.
2. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование // Москва: “Академия”, 2011. – 272с.
3. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры : учебное пособие // 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2011. – 192 с.
4. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков // – СПб. : Издательство “Лань”, 2012. – 344 с.
5. Муҳаммадиев А.Ш., Алламова Ш.Ш. R функция ёрдамида икки ўлчовли объектларни график визуаллаштириш. // Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали. 2(16)/2021. 20-24 б.